

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI KREATIV FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Abdrimov Inoyatbek Axmedovich

O'zbekiston respublikasi Ichki ishlar vazirligining Xorazm akademik litseyi

O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari

www.doi.org/10.5281/zenodo.10603018

Annotatsiya: Ushbu tezida boshlang'ich sinf o'quvchilari kreativ fikrlashini o'ziga xos pedagogik-psixologik xususiyatlarini aniqlash, va ilmiy adabiyotlarda keltirilgan ushbu kontseptsianing turli jihatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: kreativlik, fikrlash, o'quv texnologiyalari, psixologik va pedagogik asoslar.

Kirish.

Bugungi kunda ta'limining dolzarb vazifalaridan biri boshlang'ich ta'limda o'quv jarayoni doirasida har bir o'quvchining faol mustaqil kreativ fikrlashini rivojlantirishdir. Bu faol mustaqil faoliyatni, amalga oshirishga intilayotgan, bilimlarning turli sohalarida yangi g'oyalarni yaratishga va amalga oshirishga qodir bo'lgan ijodiy fikrlaydigan shaxslarga bo'lgan ijtimoiy ehtiyoj bilan bog'liq. Shu bilan birga, boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ fikrlashini rivojlantirishni ta'minlash, maktabning birinchi sinfidan boshlab, sog'liqni saqlash texnologiyalaridan foydalangan holda tabiatga o'xshash asosda alohida ahamiyatga ega.

Boshlang'ich ta'lim tizimida bolaning tafakkurini rivojlantirish o'rganilayotgan fanlarning ilmiy tarkibining keskin o'sishi munosabati bilan uning zaruriy tarkibiy qismidir. Fikrlash-bu atrofdagi voqelikni aks ettirishning eng yuqori shakli. Fikrlash - bu voqelikni umumlashtirilgan va so'z vositachiligida bilish. Fikrlash ob'ektlar va hodisalarning mohiyatini bilishga imkon beradi. Fikrlash tufayli muayyan harakatlar natijalarini oldindan bilish, ijodiy, maqsadli faoliyatni amalga oshirish mumkin bo'ladi. Psixologik va pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ko'plab asarlarda fikrlash tushunchalar, mulohazalar va xulosalar bilan ishlash qobiliyati bilan ajralib turadi va uning rivojlanishi mantiqiy fikrlash usullarini rivojlantirishga kamayadi.

Psixologik va pedagogik tadqiqotlar uchun nenovning kreativ fikrlashi va qobiliyatlarini rivojlantirish muammosi hali ham dolzarbdir. Hech kimga sir emaski, maktabgacha ta'lim muassasalari va maktab va ota-onalar bolalarning kreativligi va kreativ qobiliyatlari haqida qayg'uradilar. Inson yoki odamlar jamoasining ijodiy faoliyati ilgari hech qachon mavjud bo'lmagan sifat jihatidan yangi mahsulotni yaratish bilan tavsiflanadi. Ma'lumki, kreativ fikrlashning namoyon bo'lish samaradorligida turli omillar yashashi mumkin, ular orasida, albatta, insonning hissiy holati va ishlashi.

Bir qator pedagogik tadqiqotlar mavjud fikrlash rivojlanishiga tizimli pedagogik ta'sirni tashkil etishda, boshlang'ich ta'lim muassasalarining pedagogik va psixologik nazariyasida boshlang'ich maktab yoshidagi bolada tegishli intellektual jarayonlar shakllanishi mumkinligini isbotlaydilar, ammo bu muammoni hal qilishning eng muhim didaktik shartlaridan biri bu maxsus ishlab chiqilgan vazifalar tizimi. Bolalarning kreativ fikrlashini shakllantirish jarayonida o'quv o'yinlarining imkoniyatlari yetarli darajada hisobga olinmagan. Boshlang'ich maktab yoshida mavjud bo'lgan shakllarda o'ynash o'zining rivojlanish ahamiyatini yo'qotishni boshlaydi va asta-sekin ta'lim va mehnat faoliyati bilan almashtiriladi, uning mohiyati shundan iboratki, ushbu faoliyat turlari, shunchaki zavq keltiradigan o'yindan farqli o'laroq, ma'lum bir maqsadga ega.

Bunday texnologiyalarda fikrlash yaxshilanadi, shu jumladan rejalashtirish, bashorat qilish, muvaffaqiyat imkoniyatlarini tortish va alternatalarni tanlash bo'yicha harakatlar. Psixologik va pedagogik adabiyotlarni o'rganish, boshlang'ich ta'lim muassasalarining pedagogik va psixologik nazariyasida bolalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishni tashkil etish muammosi yagona yechimni topmagan bo'lsa-da, deyarli barcha tadqiqotchilar bir ovozdan ta'lim amaliyotida boshlang'ich maktab o'quvchilarining kreativ fikrlashini rivojlantirish bo'yicha maqsadli ishlar zarur va tizimli bo'lishi kerak degan xulosaga kelishdi. Shunday qilib, boshlang'ich sinf o'quvchisining kreativ fikrlashini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan o'qituvchi uchun mavjud bo'lgan tizimli tuzatish va rivojlantirish dasturining yo'qligi o'rtasida ziddiyat mavjud. Ushbu qarama-qarshilik ushbu tadqiqot hal qilishga bag'ishlangan muammoni keltirib chiqardi.

Yosh o'quvchilarning ijodiy tafakkurini samarali rivojlantirish uchun darsliklarga qo'shimcha ravishda turli xil o'quv fanlarini o'rganishda o'quv jarayonida ishlatilishi mumkin bo'lgan vazifalar tizimini o'z ichiga olgan maxsus dasturdan foydalanish kerak. Shu bilan birga, dasturning o'zi boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning aql-idrok, idrok va fikrlashning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olishi kerak. Faqat bu holda, biz u o'rganishga shaxsga yo'naltirilgan yondashuvga mos keladi deb aytishimiz mumkin. Ijodkorlik sohasini o'rganish qiyin va ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'ladi, chunki ushbu masala bilan bog'liq faktlarning empirik sohasi juda keng.

XX asrning 60-yillarida kreativlikning 60 dan ortiq ta'riflari tasvirlangan va ularning hozirgi kungacha to'plangan miqdorini aniqlash qiyin. Eng umumiy shaklda kreativlik tushunchasi yangi, o'ziga xos narsalarni yaratishga hissa qo'shadigan psixikaning xususiyatlarini o'z ichiga oladi. Kreativlikni o'rganish masalasi uzoq tarixga ega. "kreativlik" atamasi (lat. Create, yaratish) ma'nosini anglatib 50-yillarda keng tarqaldi. XX asr va hozirgi kunda psixologik tadqiqotlarda keng qo'llaniladi. Ushbu masala bo'yicha ishlarning aksariyati xorijiy psixologlarning ismlari bilan bog'liq (*F. Barron, J. Gilford, E. P. Torrens, S. Mednik, K. Rod jers, J. Renzulli, R. Sternberg va boshqalar*).

Umuman olganda, psixologik va pedagogik fan tarixida kreativlikni o'rganish va tushunish uchun ikkita asosiy yo'nalishni ajratish mumkin: kognitiv va individual. "Kreativ qobiliyatlar" tushunchasini belgilab, biz A. V. Xutorskiyning fikriga qo'shilamiz, u ushbu kontseptsiyani "o'quvchining yangi ta'lim dasturlarini yaratishga qaratilgan faoliyat va harakatlarni amalga oshirishdagi kompleks imkoniyatlari" deb biladi.

Birinchi yo'nalishda kreativlikni o'rganish kognitiv jarayonlarni o'rganish bilan chambarchas bog'liq. Birinchidan, ushbu yo'nalish tadqiqotchilari ijodkorlikning aql darajasi bilan o'zaro bog'liqligi masalasini yangi narsalarni yaratish va ishlab chiqilgan bilim va ko'nikmalarni egallash va qo'llash bilan o'zaro bog'liqlik muammosi sifatida ko'rib chiqmoqdalar.

Ikkinchi yo'nalishda konvergent fikrlash juftligi bilan u "turli yo'nalishlarda yuradigan fikrlash turi" deb ta'riflangan divergent fikrlashni taklif qildi. Ushbu fikrlash muammoni hal qilish usullarini o'zgartirishga imkon beradi, go'yo fikrlarni kutilmagan xulosalar va natijalarga olib keladi. Guilford ijodkorlikni tavsiflovchi turli xil intellektual qobiliyatlarning bir qator omillarini aniqladi. Asosiylari: fikrning ravonligi (*shaxs vaqt birligiga berishi mumkin bo'lgan g'oyalar soni*), fikrning moslashuvchanligi (*bir g'oyadan ikkinchisiga o'tish qobiliyati*), aniqlik (*o'z dasturini takomillashtirish yoki to'liq ko'rinish berish qobiliyati*) va nihoyat o'ziga xoslik (*umumiy qabul qilingan qarashlardan farq qiladigan g'oyalarni ishlab chiqarish qobiliyati*). D.

Guilford tomonidan boshlangan tadqiqotlar yo'nalishi E. P. Torrens tomonidan izchil davom ettirildi, u ham kreativlikni fikrlash nuqtai nazaridan tasvirlaydi. Ijodkorlik ostida E. P. Torrens kamchiliklarni, bilimlardagi bo'shliqlarni, kelishmovchiliklarni va boshqalarni keskin idrok etish qobiliyatini tushunadi. U tomonidan olib borilgan ishlar sikli muammoli vaziyatni hal qilish bilan bog'liq jarayonlar – muammoni aniqlashdan tortib, uni hal qilish to'g'risida xabar berishgacha – kreativlik bilan bevosita bog'liq degan taxminga asoslanadi.

References:

1. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственного развития ребенка. – М., 1985. – 42 с.
2. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. – М., 1972. – 424 с.
3. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. – М., 1972.
4. Madraximovich, K. E., & Ruzimovich, Y. J. (2021). Application of Problem-Based Teaching Methods in the Development of Mathematical Thinking Skills of Students. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 43-47.
5. Khudoynazarov, E. (2023). THEORETICAL FOUNDATIONS OF GROWING LOGICAL THINKING OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(5), 33-37.
6. Madraxhimovich, K. E. (2023). Didactic Principles of Developing Logical Thinking in Students. *New Scientific Trends and Challenges*, 97-100.
7. Худойназаров, Э. М., & Бекметова, З. З. Қ. (2022). ЎҚУВЧИЛАРДА ТАНҚИДИЙ ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ВА МЕТОДИК АСОСЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 1099-1107.
8. Эгамбергян, Х. М., & Хўжаниёзова, Ш. Б. (2023). АЛ-ХОРАЗМИЙ-БАРЧА ЗАМОНЛАРНИНГ ЭНГ УЛУҒ МАТЕМАТИГИ. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(1), 4-10.
9. Худойназаров, Э. М., & Авезова, Д. Ф. Қ. (2023). ИНСОН ФИКРЛАШИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДИДАКТИК АСОСЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 310-317.
10. Мадрахимович, Э. Х., & Ражабова, С. М. (2022). ЭВРИСТИК МЕТОД ЁРДАМИДА БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ ЎҚУВ ФАОЛЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕТОДЛАРИ. *Academic research in educational sciences*, 3(12), 315-323.
11. Худойназаров, Э. М. (2020). Устные упражнения как основа формирования и развития деятельности математического мышления у учащихся начальных классов. *International scientific review*, (LXXI), 93-94.